

AXBOROTLASHGAN JAMIYAT VA UNING ISTIQBOLLARI

Mamurjanova Ruxshona Ulug'bek qizi

Turan International University talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19603453>

Annotatsiya: Mazkur ilmiy maqolada axborotlashgan jamiyat tushunchasi, uning shaklanish jarayoni va zamonaviy jamiyat taraqqiyotidagi o'rni tahlil qilinadi. Axborot texnologiyalarining rivojlanishi natijasida ko'plab sohalarda sezilarli o'zgarishlar yuz berayotgani yoritiladi. Shuningdek, inson hayotidagi ro'li va kelajak istiqbollari, ya'ni texnologiya rivoji, iqtisodiyot rivojlanishi va axborotdan to'g'ri foydalanish ham ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar:

Axborot, texnologiya jamiyat, sun'iy intellekt, raqamli tizim, iqtisodiyot, rivojlanish

Аннотация:

В данной научной статье анализируется концепция информационного общества, процесс его формирования и его роль в развитии современного общества. В нем подчеркиваются значительные изменения, происходящие во многих областях в результате развития информационных технологий. Также изучаются роль информации в жизни человека и ее будущие перспективы а именно текналоческий прогресс экономическое развитие и правильное использование информации.

Ключевые слова :

информация, технологии, общество, искусственный интеллект, цифровые системы, экономика, развитие

Abstract.

This scientific article analyzes the concept of the information society, the process of its formation, and its role in the development of modern society. It highlights the significant changes taking place in many areas as a result of the development of information technologies. It also examines its role in human life and future prospects, namely the development of technology, economic development, and the proper use of information.

keywords:

information, technology, society, artificial intelligence, digital economy, development.

Kirish.

XXI asr texnologiyalar asri bu hammamizga ma'lum. Bunday davrda texnologiyalardan foydalanmaydigan insonni o'zi bo'lmas kerak. Shuningdek, axborotlashgan texnologiyalar bir-biri bilan uzviy bog'liq. Ko'pchilik a'zolarining faoliyati axborotni iahlab chiqarish, saqlash, qayta ishlash va amalga oshirish bilan bog'liq bo'lgani jamiyatdir.

Axborotlashgan jamiyatga o'tishda asosan texnikalar, kompyuterlar va telekommunikatsiyalar ro'li juda muhim o'rin tutadi.

Asosiy:

Axborotlashgan jamiyatda nafaqat ishlab chiqarish, balki butun turmush tarzi, qadryatlar tizimi ham o'zgaradi. Bunga sabab hayotimizga turli xil raqamli, axborotlashgan omillar o'z ta'sirini o'tkazadi. Misol uchun, hozirgi paytda jamiyat orasida keng rivojlanib borayotgan sun'iy intellektlar, turli xil platformalar bunga misol bo'la oladi. Qo'shimcha qiladigan bo'lsam, mashhur amerikalik futurist olim Alvin Toffler ham jamiyat taraqqiyoti haqida o'z fikrlarini bildirgan. Uning nazariyasiga ko'ra insoniyat taraqqiyoti uch bosqichdan iborat: agar jamiyat,

industrial jamiyat va axborotlashgan jamiyat Toffler bu bosqichni „Uch to'lqin" deb atagan va bu g'oyani „The Third Wawe" asarida keng yoritib bergan. Unga ko'ra, uchinchi to'lqin axborot texnologiyalari va bilimga asoslangan jamiyatdir .

Axborotlashgan jamiyatni asosiy vazifasi , tezkor aloqa , bilimga asoslangan iqtisodiyot , masofaviy ta'lim va raqamli xizmatlar rivojlanishiga keng imkoniyatdir. Axborotlashgan jamiyat yana bir muhim jihati - bu global axborot makonini shakllanishidir. Internet orqali dunyoning turli nuqtalaridagi insonlar o'zaro tez va oson muloqot qilmoqda . Bu jarayon madaniyatlararo aloqani kuchaytiradi, lekin shu bilan birga axborot xavfsizligi, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish kabi muammolarni ham yuzaga keltiradi. Shu sababli kelajakda kiberxavfsizlik masalalari yanada dolzarb ahamiyat kasb etadi . Jumladan, ijtimoiy hayot ham ancha darajada o'zgardi , ya'ni insonlar ijtimoiy tarmoqlarda o'z fikrlarini erkin bayon qilish imkoniyatiga ega bo'lishmoqda. Bu esa davlatning demokratiya o'sishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Axborotlashgan jamiyat istiqbollari ham aynan axborot texnologiyalari va iqtisodiy rivojlanish bilan chambarchas bog'liq . Raqamli iqtisodiyot shakllanib , elektron tijorat , onlayn xizmatlar va masofaviy ish faoliyati keng tarqalmoqda. Bu esa ish unumdorligini oshirib, yangi kasblarning paydo bo'lishiga olib kelmoqda . So'ngi yillarda yurtimizda zamonaviy kasblarga va iqtisodiyot rivojlanishiga alohida katta e'tibor ko'rsatilyapkani bejizga emas . Misol uchun , yoshlarni bo'sh qoldirmaslik maqsadida ularga kompyuter dasturlari ,It kabi sohalar va eng quvonarlisi ayol va qizlar uchun bepulga zamonaviy kasblar o'rgatilmoqda . Bunday imkoniyatlar yurtimizda ,balki butun dunyoda ham tobora kuchayib bormoqda . Bu ham dunyo aloqalarini raqamli tizimga o'tishidan dalolat beradi. Biz ham shunday axborotlashib borayotgan jamiyatga o'z hissamizni qo'shsak to'g'ri bo'ladi. Shundagina biz ham axborotlashgan jamiyat safiga kiramiz .

Ispaniyalik olim „ Manuel Castells " ta'kidlaganidek „Tarmoq jamiyat nazariyasi" da dunyo yagona axborot tizimiga birlashib borayotganini ta'kidlaydi . Uning fikricha , zamonaviy jamiyatda asosiy kuch - bu tarmoqlar va axborot oqimlarini boshqarishdir.

Shuningdek, sun'iy intellekt robototexnika , raqamli tizimlar yanada rivojlanib inson hayotini yengilashtirishga katta xizmat ko'rsatmoqda .

Xulosa.

Xulosa qilib aytganda , axborotlashgan jamiyat insoniyat taraqqiyotini yangi bosqichi hisoblanadi. Bu jamiyat bilim, axborot va texnologiyalar eng katta boylikka aylanadi . Alvin Toffler ta'kidlaganidek , kelajak aynan bilim va axborotga tayanadigan jamiyat bo'ladi ..

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ivin Toffler- “Uch to'lqin”
2. Manuel Castells – “Tarmoq jamiyat nazariyasi”